

NUTQ BELGILARINI VA ULARNING INGLIZ TILIDA RAVONLIKNI OSHIRISHGA TA'SIRINI O'RGANISH

Reimboyeva Munisa Sharafatdin qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti Turizm fakulteti Xorijiy til va adabiyoti
yo'nalishi 24/24 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilini o'rganishda nutq belgilarining (discourse markers) ahamiyati va ularning muloqot jarayonidagi o'rnini o'rganishga qaratilgan. Nutq belgilarining ta'rifi va turli turlari, ular yordamida muloqotni tabiiy va ravon qilish, fikrlarni izchil bog'lash, va hissiy aloqani mustahkamlash kabi jihatlar batafsil ko'rib chiqiladi.[1.Schiffirin,1987] Shuningdek, maqolada yozma va og'zaki nutqda nutq belgilarining qo'llanishidagi farqlar, ularni to'g'ri ishlatish uchun samarali strategiyalar va til o'rganishda ularning o'rnini chuqur tahlil qiluvchi tadqiqot natijalari taqdim etiladi.

Mazkur tadqiqot ona tili va ingliz tilidagi nutq belgilarini taqqoslash orqali ularni samarali o'zlashtirish yo'llarini ochib beradi. Ayniqsa, nutq belgilarining tinglovchi va o'quvchi bilan hissiy aloqani mustahkamlashdagi ahamiyati yoritilib, ulardan muloqot va matnlarni yanada mazmunli va izchil qilishda qanday foydalanish mumkinligi amaliy misollar orqali tushuntiriladi. Ushbu maqola ingliz tilini ravon o'zlashtirishni istagan til o'rganuvchilar, tilshunoslar va pedagoglar uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, nutq belgilar, discourse markers, til o'rganish, ravonlik, matn izchilligi, hissiy aloqa, ona til va ingliz tilini taqqoslash, yozma va og'zaki muloqot.

Ingliz tilini o'rganish bugungi kunda nafaqat akademik, balki ijtimoiy va professional hayotda ham muhim omilga aylandi. Tilni o'rganishda nafaqat so'z boyligini kengaytirish, grammatika qoidalarini mukammal o'zlashtirish, balki ingliz tilida ravonlikni oshirish ham juda muhimdir. Ravonlik deganda nafaqat so'zlar to'g'ri ishlatilishi, balki gaplarning tabiiy va oqimli bo'lishi, fikrlarning izchil ifodalanishi tushuniladi. Ravon nutq yaratishda esa nutq belgilarining (discourse markers) ahamiyati alohida ta'kidlanadi.

Nutq belgilarini tilni o'rganish jarayonida ko'pincha kichik va noaniq elementlar sifatida ko'rishadi, ammo ular tilning strukturaviy jihatida juda muhim rol o'ynaydi.[2.Fraser,1999]. Nutq belgilarining asosiy vazifasi nafaqat muloqotni yanada

izchil va ravon qilish, balki o'z fikrini aniq, to'g'ri va ta'sirli tarzda ifodalashdir. Bu maqolada nutq belgilarining ingliz tilida ravonlikni oshirishdagi roli, turli turlari va ulardan samarali foydalanishning amaliy usullari haqida batafsil so'z yuritiladi.

2.1. Nutq Belgilarining Ta'rifi

Nutq belgilarini oddiy qilib aytganda, so'zlashuvda yoki yozishda fikrlarni bog'lab, izchil va ravon ifodalashga yordam beradigan so'zlar yoki iboralar deb ta'riflash mumkin. Ular tilning "yopishqoq" qismlari sifatida ishlaydi, chunki ular gaplarning oqimini tartibga soladi va muloqotni oson tushuniladigan qiladi. Masalan, "so," "well," "actually," "however," "in conclusion" kabi so'zlar va iboralar nutqning tabiiyligini oshiradi. Nutq belgilarining asosiy vazifasi - fikrlar o'rtasida bog'lanish o'rnatish va tinglovchi yoki o'quvchining e'tiborini qaratishdir.

2.2. Nutq Belgilarining Turlari

Nutq belgilarining turli turlari mavjud, va ular o'zlarining funksiyalariga ko'ra turli vazifalarni bajaradi. Quyida eng ko'p ishlatiladigan nutq belgilarining turlari keltirilgan:

Bog'lovchi belgilar (Coordinating discourse markers): Bu turdagi belgilar fikrlar o'rtasida bog'liqlikni ta'minlaydi. Misollar: "and," "but," "or," "so," va boshqalar.

Tushuntiruvchi belgilar (Explanatory discourse markers): Bu belgilar gap yoki fikrni yanada tushunarli qilish uchun ishlatiladi. Masalan: "for example," "that is to say," "in other words," va boshqalar.

Qarama-qarshilik bildiruvchi belgilar (Contrastive discourse markers): Fikrlar orasidagi qarama-qarshilikni bildiradi. Masalan: "however," "nevertheless," "on the other hand," va boshqalar.

Xulosa yoki natija bildiruvchi belgilar (Concluding discourse markers): Ushbu belgilar gap yoki matnning yakuniy fikrini ifodalash uchun ishlatiladi. Misollar: "in conclusion," "to sum up," "finally," va boshqalar.

Hissiy belgilar (Emotive discourse markers): Tinglovchiga yoki o'quvchiga gapning emotsional holatini ko'rsatadi. Masalan: "oh," "well," "you know," va boshqalar.

3. Ingliz Tilida Ravonlikni Oshirishda Nutq Belgilarining Ahamiyati

3.1. Tabiiy Muloqot Yaratadi

Nutq belgilarining eng muhim roli muloqotni tabiiy va ravon qilishdir. Ingliz tilida ona tilini biladiganlar nutq belgilarini intuitiv tarzda qo'llaydi, chunki ular tilning tabiiy oqimini ta'minlaydi. Bunday belgilarni qo'llash orqali muloqot ko'proq tabiiy va ishonarli bo'ladi. Masalan, so'zlashuvchilar "well" yoki "so" kabi iboralarni

ko'pincha to'xtash yoki fikrni davom ettirish uchun ishlatadilar. Boshqa bir misol, "you know" iborasi esa odatda suhbatni yanada samimiylashtiradi.

3.2. Matnni Izchil Qiladi.

Nutq belgilarining yana bir muhim vazifasi – fikrlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'minlashdir. Matn yoki nutqni izchil qilish orqali o'quvchi yoki tinglovchi fikrni yaxshiroq tushunadi. Masalan, "however" so'zi ikki qarama-qarshi fikrni ajratishda ishlatiladi, shuning uchun u matnni mantiqiy ravishda bog'laydi.[3.Carter & McCarthy,2006]

3.3. Hissiy Aloqani Mustahkamlaydi

Nutq belgilarining hissiy ta'siri ham juda muhim. "Oh" yoki "well" kabi iboralar o'quvchi yoki tinglovchi bilan hissiy aloqani o'rnatishda yordam beradi. Bu iboralar gapning ruhiyatini ko'rsatadi, masalan, "Well, that's interesting" – bu gapda "well" so'zi ajablanish yoki hayratni bildiradi. Shunday qilib, nutq belgilaridan foydalanish nafaqat muloqotning tuzilishini, balki uning hissiy tonini ham yaxshilaydi.

3.4. Yozma va Og'zaki Nutqda Qo'llashdagi Farqlar

Nutq belgilarining og'zaki nutqda ishlatilishi, yozma nutqdan ko'ra ko'proq tarqalgan. Og'zaki nutqda so'zlovchilar nutq belgilarini fikrni davom ettirish, vaqtni qisqartirish va tinglovchini jalb qilish uchun qo'llaydilar. Yozma nutqda esa nutq belgilaridan foydalanishda ehtiyotkorlik zarur, chunki ular matnni juda uzun qilish yoki noaniq qilishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yozma nutqda ular ehtiyotkorlik bilan, ma'no va izchillikni yo'qotmasdan ishlatilishi kerak.

4. Nutq Belgilaridan Foydalanishni O'rganish Strategiyalari

4.1. Ona Tili va Ingliz Tilidagi Nutq Belgilarini Taqqoslash

Ona tilida va ingliz tilida ishlatiladigan nutq belgilarini taqqoslash, tilni o'rganish jarayonini yanada samarali qiladi. Har bir til o'ziga xos nutq belgilariga ega, va ularni to'g'ri ishlatish uchun tilning madaniy va ijtimoiy nuanslarini tushunish zarur. Masalan, o'zbek tilida gapni boshlashda "Mana, shunday qilib" yoki "Ko'rib turibmizki" kabi iboralar ishlatilsa, ingliz tilida bu vazifani "well," "so," yoki "actually" kabi iboralar bajaradi.[4.Halliday & Hasan,1976]

4.2. Tinglash va Yozuv Mashqlari

Nutq belgilarining to'g'ri ishlatilishini o'rganish uchun tinglash va yozuv mashqlari qilish muhimdir. Ingliz tilida so'zlashuvchi podkastlarni tinglash yoki video materiallarni tomosha qilish orqali nutq belgilarining qanday ishlatilishini kuzatish mumkin.[5.McCarthy & O'Keeffe,2010] Shuningdek, yozma mashqlarda bu belgilarni qo'llash orqali ular bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish mumkin.

5. Xulosa.Nutq belgilarining ingliz tilini o‘rganishda tutgan o‘rni juda muhim. Ular nafaqat muloqotni ravon qilish, balki fikrlarni izchil yetkazish, tinglovchini jalb qilish va madaniy moslashuvchanlikni oshirish uchun ham xizmat qiladi. Ingliz tilini o‘rganayotgan har bir kishi nutq belgilarini o‘zlashtirishga va ularni o‘z nutqida to‘g‘ri qo‘llashga e‘tibor berishi lozim. Shunday qilib, sizning nutqingiz nafaqat grammatik jihatdan to‘g‘ri, balki tabiiy va ravon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fraser,B.(1999).’’What are Discourse Markers?’’Journal of Pragmatics,31(7),931-952.
2. Halliday,M.A.K.,& Hasan,R.(1976).Cohesion in English.Longman.
3. McCarthy,M.,& O’Keeffe,A.(2010).The Routledge Handbook of Corpus Linguistics.Routledge.
4. Schiffrin,D(1987).Discourse Markers.Cambridge University Press.
5. Carter,R.,& McCarthy,M.(2006).Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide to Spoken and Written English Grammar and Usage.Cambridge University Press.